

O'ZBEK VA TURK TILI GRAMMATIKASIDA ZAMONLAR KATEGORIYASI

Tuxtamboyeva Zumrad Latif qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Gumanitar fanlar fakulteti

O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishining

1-bosqich talabasi

tuxtambojevazumrad@gmail.com

Ilmiy rahbar: Mo'ydinov Qodirjon Abdurasulovich

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

O'zbek tilshunosligi kafedrasida dotsenti,

filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori [PhD]

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'zbek va turk tillarida zamon kategoriyasining morfologik, semantik va funksional xususiyatlari keng tahlil qilinadi. Har ikkala tildagi zamon shakllarining paradigmik tizimi, tarixiy ildizlari, shuningdek, zamon qo'shimchalari va grammatik qoidalarining rivojlanish tendensiyalari qiyosiy yoritiladi.

Kalit so'zlar: zamon kategoriyasi, zamon qo'shimchalari grammatik qoidalar, paradigma, o'zbek tili, turk tili.

Аннотация: В данной статье подробно анализируются морфологические, семантические и функциональные особенности категории времени в узбекском и турецком языках. Сопоставительно освещаются парадигматическая система временных форм, их исторические корни, а также тенденции развития временных аффиксов и грамматических правил.

Ключевые слова: категория времени, временные аффиксы, грамматические правила, парадигма, узбекский язык, турецкий язык.

Annotation: This article provides an extensive analysis of the morphological, semantic, and functional features of the tense category in Uzbek and Turkish. It comparatively highlights the paradigmatic system of tense forms, their historical roots as well as the developmental tendencies of tense affixes and grammatical rules.

Keywords: tense category, tense affixes, grammatical rules, paradigm, Uzbek language, Turkish language.

Zamon kategoriyasi turkiy tillar grammatik tizimining eng asosiy qismlaridan biri hisoblanib, fe'lning zamon shakllari orqali nutqdagi voqealarning sodir bo'lish vaqtini bildiradi. O'zbek va turk tillarining ildizi tarixan bir bo'lganligi tufayli ularning zamon tizimlari ham ko'p jihatdan o'xshashdir. Shu bilan birga, talaffuzlar, ayrim qo'shimchalar va ularning ishlatilishida farqlar mavjud. Zamonaviy tilshunoslikda bu kategoriyani morfologik, semantik, funksional va uslubiy jihatdan o'rganish muhim ilmiy vazifalardan biridir.

Ma'lumki, o'zbek tilida zamon kategoriyasi uch asosiy turga bo'linadi: o'tgan zamon, hozirgi zamon va kelasi zamon. Har bir zamon o'ziga xos qo'shimchalar bilan shakllanadi:

1. O'tgan zamon: -di, -gan. Masalan: bordim, kelganman.
2. Hozirgi zamon: -yapti, -moqda. Masalan: borayapman, yozmoqda.
3. Kelasi zamon: -adi, -ar. Masalan: boradi, kelar.

Zamon qo'shimchalari shaxs-son qo'shimchalari bilan birga qo'llanadi: bor-dim, bor-ding, bor-di, bor-dik; kel-dim, kel-ding, kel-di, kel-dik. Bu o'zbek tilining umumiy grammatik tizimiga xos xususiyat hisoblanadi. Shuningdek, o'zbek tilida zamonning murakkab shakllari ham mavjud: kelayotgan edim, kelayotgan ekanman, kelib turardi. Bu shakllar yordamchi fe'llar orqali hosil qilinadi va voqea davomiyligini ifodalaydi. Turk tilida ham uch asosiy zamon mavjud bo'lib, o'tgan zamonda aniqlangan (-di) va aniqlanmagan o'tgan zamon (-miş) shakllari farqlanadi:

1. geldim (aniqlangan o'tgan zamon).
2. gelmişim (aniqlanmagan o'tgan zamon).
3. geliyorum (hozirgi o'tgan zamon).
4. geleceğim (kelasi zamon).

Turk tilidagi paradigmalardan biri: gel-di-m, gel-di-n, gel-di, gel-di-k, gel-di-niz, gel-di-ler. Turk tilida fonetik uyg'unlik juda kuchli: -di, -dı, -du, -dü qo'shimchalari fe'l negizining oxirgi unlisiga qarab o'zgaradi. Bu qoida o'zbek tilida ham qisman saqlanib qolgan, biroq uyg'unlik darajasi nisbatan pastroq. Qadimiy turkiy yodgorliklarda (O'rxun-Enasoy bitiklari) zamon qo'shimchalari hozirgidan biroz boshqacha ko'rinishda, ya'ni: -ti, -tu kabi shakllarda bo'lgan. Bu shakllar keyinchalik o'zgarib, turk tilida -di, -miş, o'zbek tilida esa -di, -gan shakliga aylangan. Masalan, qadimgi turkiy tilidagi bar-ti-m fe'li hozirgi turk tilida gittim, o'zbek tilida bordim bo'lib keladi. Filolog olim H. Karimov zamon kategoriyasining rivojlanishini qadimgi turkiy yozma yodgorliklardan boshlab izchil shakllanganligini ta'kidlaydi. Shuningdek, turkolog A. Demir turk tilidagi zamon tizimining tarixiy ildizlarini va

bugungi adabiy tildagi qo'llanilish jarayonlarini chuqur tahlil qilgan. Zamon qo'shimchalari bilan birga modal ma'nolar, davomiylik va takroriylikni bildiruvchi shakllar ham ishlatiladi: borib turardi, borib turadi; turk tilida gidip dururdu, gidip duruyor. Bu esa zamon kategoriyasining boshqa grammatik kategoriyalar bilan ham aloqadorligini ko'rsatadi. Yordamchi fe'llar (edi, ekan, emish, bo'ladi) zamon ma'nosini kuchaytiradi: kelayotgan edi, kelayotgan ekan. O'zbek tilida hozirgi zamonning bir necha uslublari bor: -yapti shakli ko'proq so'zlashuv uslubida ishlatilsa, -moqda shakli ilmiy-adabiy uslubga xosdir. Turk tilida ham shunga o'xshash uslubiy farqlar mavjud: geliyorum (oddiy), gelmekteyim (rasmiy). Shuningdek, o'zbek va turk tillarida kelasi zamonning aniq va noaniq shakllari ham farqlanadi. O'zbek tilida boraman (aniq), borar (noaniq). Turkchada gideceğim (aniq), giderim (odatdagi kelasi zamon). Bu shakllar zamonning semantik imkoniyatlarini kengaytirish uchun xizmat qiladi.

Demak, o'zbek va turk tillarida zamon kategoriyasi fe'l sistemasining eng asosiy va murakkab bo'lgan qirralaridan biri hisoblanadi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, ushbu ikki tilning tarixiy ildizi bitta, lekin grammatik jihatdan biroz farqlidir. Shu sababli ham har ikki tilda zamon shakllari turli qo'shimcha va yordamchi fe'llar orqali hosil qilinadi, paradigmatic tizimga ega bo'ladi hamda nutqning uslubiy va semantik imkoniyatlarini kengaytiradi. Bu jihatdan zamon kategoriyasini qiyosiy o'rganish ikki tilni mukammal o'zlashtirishga yordam beradi

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Karimov H. O'zbek tilining zamon tizimi. – Toshkent: Fan, 2019. 40-60-betlar.
2. Demir A. Türkçede Zaman Kavramı. – İstanbul: Dil Yayınları, 2020. 112-130-sayfalar.
3. Rasulov N. Turkiy tillarda fe'l zamon shakllari. – Samarqand, 2018. 75-98-betlar.
4. Qodirov B. “Turk va o'zbek tillarida zamon kategoriyasi”, Filologiya ilmiy jurnali. – Toshkent, 2021. 45-62-betlar.